

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ

Абдуллаева Саидахон Нуритдиновна

доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, заведующий кафедрой
узбекского языка и литературы Наманганского инженерно-строительного
института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7807510>

Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается возможность и необходимость использования интерактивных технологий в преподавании Русского языка как неродного. По мнению автора, использование интерактивных форм и методов обучения позволяет в значительной степени интенсифицировать учебный процесс и вовлечь обучающихся в активную развивающую деятельность.

Ключевые слова: интерактивная технология, коммуникация, приём, способность, мотивация, память, информация.

Введение. Преподавания русского языка как неродного представляет собой сложный и трудоёмкий процесс в технических вузах. Значительная часть первокурсников имеет весьма низкий, а иногда «нулевой» уровень владения русским языком как неродным. Это объясняется тем, что в настоящее время у студентов технических вузов наблюдается низкая мотивация к изучению русского языка как неродного, потому что русский язык – трудный предмет, требующий много сил, времени и упорства. Низкий уровень мотивации также объясняется тем, что у студента изучающий язык появляется психологический барьер, который приводит к неуверенности при изучении языка.

Постановка проблемы. Идее включения приемов интерактивной технологии в обучение в последнее время уделяется все большее внимание. Именно использование приемов интерактивной технологии «обеспечивает развитие у студентов способностей приобретать знания активным путем», а также способствует участию на занятиях каждого студента. [1, с. 224]. Использование на традиционных занятиях элементов интерактивных технологий помогает достичь цели обучения. Создание интерактивных учебных ситуаций – это один из основных способов оптимизации и интенсификации обучения в современном обществе [2, с. 23]. При правильной целевой организации учебного материала с использованием специально подобранных текстов и упражнений можно добиться лучшего понимания изучаемой темы, большей активности студента, стимулировать познавательный интерес и мотивацию обучения. Кроме того, использование интерактивных технологий на занятиях по русскому языку помогает организовать учебную деятельность разнородного контингента иностранных студентов, скорректировать знания, с учётом общих требований, предъявляемых к уровню владения языком [3, с.34]. Как мы отметили, что усвоения русского языка студентами технического вуза представляет с собой очень сложный процесс. И мы пришли к тому, что использование интерактивных технологий на уроках русского языка как неродного развивают языковую, коммуникативную

компетенции студентов технических вузов, а также побуждает к упорной, систематической учебной работе.

Методология исследования. Поскольку исследование посвящено использованию интерактивных технологий, которое развивает языковую и коммуникативную компетенции, в качестве основного используется такие приемы, как «Интеллект карта», «Ранжирование», «Синквейн», «Кластер», «Поиск соответствия» и др. Рассмотрим один из приемов интерактивных технологий «Синквейн». Задание данного типа развивает творческие способности, а также расширяет словарный запас, учит образно мыслить, выявлять основное в массе информации, делать выводы.

В переводе с французского синквейн обозначает пятирица. Синквейн своё название говорит о том, что стихотворение состоит из пяти строк. Форма синквейна была разработана американской поэтессой Аделаидой Крепси, которая опиралась на японские лирические стихи. Она создала синквейны в начале XX века.

Знакомство с синквейном проводится по следующей процедуре: из программной темы нужно выбрать лексику. Это слово будет темой синквейна.

Синквейн направлен на развитие умения творчески обобщать и систематизировать знания.

Правила написания синквейна:

На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и есть тема синквейна.

На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна.

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме синквейна.

На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью которого ученик высказывает свое отношение к теме. Это может быть крылатое выражение, цитата или составленная студентом фраза в контексте с темы.

Пятая строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, позволяет выразить к ней личное отношение.

Жизнь!

Ужасная и прекрасная.

Огорчает, радуется, продолжается

Она как вспышка в темном небе.

Счастье!

Заключение. Следует подчеркнуть, что включение в учебный процесс методов и приёмов интерактивной технологии в технических вузах обеспечивает освоение языка на более высоком уровне. Большим преимуществом использования интерактивных технологий является развитие в процессе выполнения заданий критического мышления обучающихся, который позволяет мыслить неординарно.

References:

1. Лысакова И.П. Русский язык как иностранный. Методика обучения русскому языку. Учебное пособие – М.: Изд. Владос. – С.228.
2. Гончаренко Н.В. Интерактивные технологии обучения русскому языку как иностранному // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2016. № 55. С. 22-25.
3. Ефорова А.Р. Современные интерактивные методы обучения английскому языку при формировании критического мышления / *Educatio*. № 9. 2015. С. 33-35.
4. Лысакова И.П. Русский язык как иностранный. Методика обучения русскому языку. Учебное пособие – М.: Изд. Владос. – С.229-230.
5. Fedorovna, K. K., Malikovich, I. A., & Tulkunjonovna, A. F. (2022). The Current State Of The Problem Of Education Of Theculture Of Behavior Of Adolescents In The Family (On Interacting Traditions Of Uzbek And Tatar Peoples). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 358-363.
6. Malikovich, I. A. (2021). TEACHING METHODS FOR THE GRAMMAR OF THE RUSSIAN LANGUAGE ON THE EXAMPLE OF THE GRAMMATICAL CATEGORY-GENDER. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 24-29.
7. Абдуллаева, С. Н., & Холбоев, З. Х. Особенности Модульного Обучения В Условиях Пандемии Covid-19. *LBC 94.3 T, 2*, 139.
8. Saidahon, A., Rizamuxamedova, G., & Ismatullaev, A. (2021). Antonimy In The Comedy AS Griboedov “Grigory From Mind”. *Nveo-Natural Volatiles & Essential Oils Journal| Nveo*, 4255-4263.
9. Абдуллаева, С. Н. (2021). Проблема Становления Компетентностного Подхода К Обучению Русскому Языку В Школах С Узбекским Языком Обучения. *Проблемы современного образования*, (3), 227-234.
10. Abdullaeva, S. N. (2020). Methodology for The Formation of Spelling Competence in The Russian Language Among Students of Uzbek Groups of Academic Lyceums Using It Technologies. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 426-432.

11. Абдуллаева, С. Н. (2020). Assessment by The Method of Questionnaire of the Level of Motivation of 9-Grades Students to Enrich the Russian Speech. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(8), 299-303.
12. Абдуллаева, С. Н. (2017). Сопоставительный анализ фонологических систем русского и узбекского языков в методических целях. *Преподаватель XXI век*, (1-2), 317-335.
13. Абдуллаева, С. Н. (2017). Сопоставительный анализ фонологических систем русского и узбекского языков в методических целях. *Преподаватель XXI век*, (1-2), 317-335.
14. Абдуллаева, С. Н. (2016). К определению орфографической компетенции в методике преподавания русского языка как неродного. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-1), 23-27.
15. Абдуллаева, С. Н. (2017). О ПЕРЕВОДЕ КАК ОДНОМ ИЗ ПРИЕМОВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ. *Научное знание современности*, (3), 8-11.
16. Абдуллаева, С. Н. (2016). Теоретическая разработка проблемы обучения письму в общих методиках преподавания русского языка как неродного (иностранного). *Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии*, (5-1), 107-112.
17. Saida, A. (2016). OVERCOMING ISSUES OF GRAPHIC INTERFERENCE IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN TO UZBEK STUDENTS OF ACADEMIC LYCEUMS. *European Journal of Language Studies Vol*, 3(1).
18. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.
19. Bakhriddinov, N. S., & Djuraeva, D. U. (2023). Efficiency of Using Apatite in Obtaining Epa. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(3), 291-297.
20. Umarjonovna, D. D. (2023). Interactive Methodology of Teaching the Science of Environmental Protection to School in Educational Institutions. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 295-302.
21. Umarjonovna, D. D. (2023). The Role of Green Plants in Protecting the Environment. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 303-306.
22. Umarjonovna, D. D., & Akbaraliyeva, Y. M. (2023). Global Environmental Problems and Their Solution. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 326-330.
23. Umarjonovna, D. D. (2023). Elekt Energetikasi Yo'nalishida Tahsil Oluvchi Talabalarga Ekologiya Fanining O'rni Va Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 77-81.
24. Umarjonovna, D. D. (2023). Noorganik Kimyo Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalar Va Fan Yangiliklaridan Samarali Foydalanishning Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 86-90.
25. Umarjonovna, D. D. (2023). Noorganik Kimyo Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalar Va Fan Yangiliklaridan Samarali Foydalanishning Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 86-90.

26. Djuraeva, D. (2010). ADDING THE CRIME OF INTERNATIONAL TERRORISM INTO THE STATUTE OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: DEFINITION, BENEFITS TO JUSTICE AND OBSTACLES: дис. *Central European University*.
27. Джураева, Д. У., & Собиров, М. М. (2022, December). ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНДИРОВАННЫХ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ С ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 3, pp. 175-190).
28. Djurayeva, D. (2022). ЕКОЛОГИЯ ВА АТРОФ МУНИТ МУНОFAZASI YO'NALISHIDA TANSIL OLUVCHI TALABALARGA ЕКОЛОГИЯ FANINING O'RNI VA ANAMIYATI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 124-128.
29. Каххаров, А., & Джураева, Д. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 88-91.
30. Джураева, Д., & Эргашходжаев, Ш. К. О. (2022). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. *Conferencea*, 62-63.
31. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 52-55.
32. Уктамов, Д. А., & Джураева, Д. У. (2020). ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩЕГО НИТРОФОСА НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ. *Universum: технические науки*, (12-4 (81)), 82-85.
33. Джураева, Д. У., & Мамадалиев, Ш. (2022). ЗАЩИТА ОЗОНОВОГО СЛОЯ-ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. *Conferencea*, 29-31.
34. Mashrapov, Q., Yoqubjanova, Y., Djurayeva, D., & Xasanboyev, I. (2022). THE ROLE OF CREDIT-MODULE SYSTEM IN DEVELOPMENT OF STUDENTS'SPECIALTIES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 332-336.
35. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 760-765.
36. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. *Conferencea*, 505-507.
37. Atamirzaeva, S. T., & Juraeva, D. U. (2022). INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. *Экономика и социум*, (3-2 (94)), 55-57.
38. Vaxriddinov, N., Mamadaliev, S., & Djuraeva, D. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. *Science and innovation*, 1(B8), 10-15.
39. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 1-4.